

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5827419>

УДК 811.112.2'36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, д. 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Таксисные маркеры в английском языке

Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос функционирования предлогов в качестве таксисных маркеров в английском языке. Монотаксисные и политаксисные предлоги темпоральной и обстоятельственной семантики являются таксисными маркерами одновременности и разновременности. Монотаксисные темпоральные предлоги *during, after, before, since, untill, till, following* выступают в качестве маркеров примарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности, предшествования и следования. Политаксисные предлоги обстоятельственной семантики *on, upon, at, by, with, through* выступают в качестве маркеров примарно-таксисной, модально-таксисной, инструментально-таксисной, каузально-таксисной и кондиционально-таксисной категориальных ситуаций одновременности. Монотаксисные предлоги обстоятельственной семантики *because of, despite, in spite of, in consequence of, for* маркируют каузально-таксисные, concessивно-таксисные, консекутивно-таксисные и финально-таксисные категориальные ситуации одновременности.

Ключевые слова: монотаксисный предлог, политаксисный предлог, таксисный маркер, примарно-таксисная категориальная ситуация, секундарно-таксисная категориальная ситуация.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street, 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

Taxis markers in English

Abstract. This article discusses the issue of the functioning of prepositions as taxis markers in English. Monotaxis and polytaxis prepositions of temporal and circumstantial semantics are taxis markers of simultaneity and non-simultaneity. Monotaxis temporal prepositions *during, after, before, since, untill, till, following* act as markers of primar-taxis categorial situations of simultaneity, precedence and following. Polytaxis prepositions of circumstantial semantics *on, upon, at, by, with, through* act as markers of primary-taxis, modal-taxis, instrumental-taxis, causal-taxis and conditional-taxis categorial situations of simultaneity. Monotaxis prepositions of circumstantial semantics *because of, despite, in spite of, in consequence of, for* marks causal-taxis, concessive-taxis, consecutive-taxis and final-taxis categorial situations of simultaneity.

Key words: monotaxis preposition, polytaxis preposition, taxis marker, taxis categorial situation, primary-taxis categorial situation, secondary-taxis categorial situation.

Проблемы структурно - семантического описания и функционирования предлогов в разноструктурных языках освещаются в работах ряда отечественных исследователей (И.В. Архипова, Е.А. Рейман, Ю.Н. Хоружая, С.И. Суров-

цева, О.Ю. Павлова, Л.Ф. Велиева и др.) [1; 2; 3; 4].

Наш исследовательский интерес представляет вопрос функционирования темпоральных и обстоятельственных предлогов в английском языке, выступаю-

щих в роли различных таксисных маркеров.

Среди таксисных предлогов английского языка мы выделяем монотаксисные предлоги (*during, after, before, since, untill, till, following, in, because of, despite, in spite of, for, in consequence of*) и политаксисные предлоги (*on, upon, at, by, with, through*).

В высказываниях с монотаксисными и политаксисными предлогами темпоральной семантики *during, upon, on, at, by, after, before, since, following, till/untill* актуализируются примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, предшествования и следования.

Монотаксисный предлог *during* маркирует примарно-таксисные категориальные ситуации одновременности, например: *During the inspection*, Xi said that the Falcons are the preeminent national anti-terror force (LC).

Монотаксисные предлоги *after, before, since, following, till/untill* эксплицируют примарно-таксисные категориальные ситуации следования и предшествования, например: *The fire department is going through a transition*, Leslie explained, *after the departure of Chief Marty Butts* (LC); *As for their original hotel's staff*, they have been told they must remain for two weeks *after the guest's departure* (там же); *Mandatory temperature checks have already been rolled out by Air France before each departure* (там же); *The former champ then started working on SmackDown in a tag team with Dana Brooke before her sudden departure from television* (там же); *But since the departure of Taylor*, Liberians have fallen back into their customary political lethargy (там же); *Since his arrival at training camp* in late July, on-field activities were limited to walk-through sessions (там же); *Greyson Barnett had a good defensive game as well with a lengthy return following an interception* (LC); *Mikey Sims has been named fair director following the resignation of Sherry Sexton* last fall (там же); *Masonic services were held by the Wyoming Masonic Lodge following the visitation* (там же); *Colonial Pipeline shut down its main pipeline in Alabama again, this time,*

following an explosion (там же); *Their life is uneventful until the arrival of Haynes* (там же).

Политаксисные обстоятельственные предлоги *on, upon, at, by, with, through* маркируют несколько вариантов таксисных категориальных ситуаций одновременности (как примарного, так и секундарного характера). Монотаксисный обстоятельственный предлог *in* маркирует только модально-таксисные категориальные ситуации одновременности, например: *Some businesses, especially grocery stores, in sales yesterday as shoppers rushed to stock up in expectation of the first Sunday closure* (LC).

Политаксисные предлоги *on, upon* являются маркерами категориальной семантики примарного таксиса одновременности, например: *Ms. Reade declined to comment on her lawyer's departure* (LC). Кроме того, они маркируют семантику кондиционального таксиса, в частности, в случае наличия дополнительных кондициональных актуализаторов *closer, further, but* и др., например: *On further contemplation* she realized that her spare car keys were in her house (LC); *The play grows more endearing upon further contemplation*, proving that while directly following the play one might feel emotionally drained, time watching it was not wasted (там же).

Предлог *at* маркирует семантику примарного и каузального таксиса одновременности, например: *Greenville Police Chief Ken Miller, at their invitation*, used a bullhorn to address the crowd (LC); *The cardinal is furious at the intrusion* but more so on being spied (там же).

Предлог *by* маркирует семантику примарного, модального, инструментального и каузального таксиса одновременности, например: *The art of mushroom identification is gained by diligent observation and study* (LC); *I am saddened by the departure of Alex Lavelle* (там же); *The early days of the investigation were uncoordinated and marred by confusion* across three separate FBI offices with no unifying strategy (там же).

Предлог *with* маркирует семантику примарного, модального, инструментального, каузального и кондиционального таксиса одновременности, например: *With Burton's departure* several weeks ago, Saunders took over as an interim leader of the agency (там же); *And with the departure of Iron Man, Captain American, and Black Widow*, the original team of Avengers is all but dissolved (там же); Shareholders made their investment *with the expectation* that copper prices would remain high (там же); The prime minister spoke *with admiration* about Singh's concern for Bihar (там же).

Политаксисный предлог *through* маркирует семантику каузального, инструментального и модального таксиса одновременности, например: Those ancients did not know why they had to follow those food rules, which arose *through observation*, so they gave them religions significance (LC); *Through our contemplation of his life*, we are being drawn into communion with Christ (там же).

Предлоги обстоятельственной семантики *because of, despite, in spite of, for, in consequence of* являются монотаксисными и эксплицируют одну разновидность секундарно-таксисных категориальных ситуаций одновременности: каузально-таксисную, концессивно-таксисную, финально-таксисную или консекутивно-таксисную.

Монотаксисный предлог *because of* маркирует каузально-таксисные категориальные ситуации одновременности, например: Fat Sam's nightclub is hidden behind a book shop, *because of prohibition* (там же).

Монотаксисный предлог *despite* является маркером концессивно-таксисных категориальных ситуаций, например: *Despite a hesitance on the board's behalf* to get too deep into criticisms of the policy, Ngenda pointed out that the proposed changes conflicted with existing policy and argued that

policy should not require explanation (LC); *Despite her early departure from the race* last year, allies have long retained an unshakable belief in her talents as a prospective future standard-bearer for the party (там же); *Despite frequent repetition of that claim*, painting has proved hard to kill off or ignore (там же).

Предлог *in consequence of* маркирует консекутивно-таксисные категориальные ситуации: These loopholes were identified *in consequence of an examination of current international trends* and what pertains in other jurisdiction (LC).

Монотаксисный предлог *for* маркирует финально-таксисные категориальные ситуации одновременности: The proposed assessment roll is on file *for public inspection* at the city clerk's office (LC); A road ambulance took the car's male driver and female passenger to Colac Hospital *for observation* (там же).

Заключение

Монотаксисные темпоральные предлоги *during, after, before, since, untill, till, following* выступают в качестве маркеров категориальной семантики примарного таксиса одновременности, предшествования и следования.

Политаксисные предлоги обстоятельственной семантики *on, upon, at, by, with, through* маркируют несколько вариантов таксисных категориальных ситуаций одновременности: примарно-таксисные, каузально-таксисные, кондиционально-таксисные, инструментально-таксисные, модально-таксисные. Монотаксисный предлог *in* эксплицирует лишь модально-таксисные категориальные ситуации одновременности. Монотаксисные предлоги обстоятельственной семантики *because of, despite, in spite of, in consequence of, for* маркируют каузально-таксисные, концессивно-таксисные, консекутивно-таксисные и финально-таксисные категориальные ситуации одновременности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И. В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Рейман Е.А. Английские предлоги: Значения и функции/ Е.А. Рейман. Л.: Наука: Ленингр. отделение, 1982. 241с.
3. Суровцева С.И., Павлова О.Ю., Велиева Л.Ф. Проблематика исследования предлогов (на базе темпоральных предлогов русского, французского, английского и немецкого языков)// Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. №7. С. 174–187.
4. Хоружая Ю.Н. Семантические функции пространственных и временных предлогов в немецком и русском языках: автореф. дис. ... канд. филол. наук. Краснодар: Кубанский гос.ун-т, 2007.29с.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I. V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Rejman E.A. Anglijskie predlogi: Znachenija i funkcii/ E.A. Rejman. L.: Nauka: Leningr. otd-nie, 1982. 241s.
3. Surovceva S.I., Pavlova O.Ju., Velieva L.F. Problematika issledovanija predlogov (na baze temporal'nyh predlogov russkogo, francuzskogo, anglijskogo i nemeckogo jazykov)// Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2017. №7. S. 174–187.
4. Horuzhaja Ju.N. Semanticheskie funkcii prostranstvennyh i vremennyh predlogov v nemeckom i russkom jazykah: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk. Krasnodar: Kubanskij gos.un-t, 2007.29s.

Поступила в редакцию 10.12.2021.
Принята к публикации 21.12.2021.

Для цитирования:

Архипова И.В. Таксисные маркеры в английском языке // Гуманитарный научный вестник. 2021. №12. С.190-193. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/12/Arhipova.pdf>